

ITALY

ITALY

**РЕСПИРАТОРНЫЕ МИКРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ С
ОСТРЫМ СТЕНОЗИРУЮЩИМ ЛАРИНГОТРАХЕИТОМ.****Сафаева Зеба Фархатовна**Самаркандский государственный
медицинский университет,
Республика Узбекистан, Самарканд
e-mail:safoeva90@gmail.com**Абдувахидова Азиза Акмаловна**Студент Самаркандского государственного
медицинского университета.
Республика Узбекистан, Самарканд
e-mail:abduvahidovaaziza88@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7634657>

Острое респираторное заболевание - типичная детская патология. Вместе с гриппом на них приходится не менее 70% детской заболеваемости. В последние годы участились случаи острых респираторных вирусных инфекций с обструкцией дыхательных путей, среди которых значительная часть приходится на стенозирующий ларинготрахеит.

В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение сдвигов в микробиоценозе респираторного тракта детей как при первичном, так и рецидивирующем ларинготрахеите.

Материал и методы исследования. Микробный пейзаж слизистой оболочки верхних дыхательных путей был исследован у 120 детей с острым стенозирующим ларинготрахеитом в возрасте от 6 месяцев до 6 лет с использованием традиционных методов бактериологического исследования, включая культивирование и последующую идентификацию носоглоточного и ротоглоточного секрета на питательной среде. На основании классификации Ю.В. Митина (1986), острый стенозирующий ларинготрахеит, пациенты были разделены на две группы в зависимости от формы ларинготрахеита, Группа I - 50 пациентов (44,4%) с первичным стенозирующим ларинготрахеитом (ПСЛТ) - Группа II - 70 пациентов (55,6%) с рецидивирующим стенозирующим ларинготрахеитом (РСЛТ).

Полученные результаты и их обсуждение. По нашим данным ОСЛТ чаще развивается у детей младшего возраста (от 6 мес. до 3 лет). В I группе больных с ПСЛТ большинство детей (60,7%) заболели в возрасте от 1 до 3 лет, а в возрасте до года заболели 16,4% детей и в период от 3 лет и старше - 23,0%, во II группе - с РСЛТ картина несколько иная: заболеваемость в возрасте от 3 лет и старше почти в 3 раза выше, чем в 1

группе. Мы сравнили характер изменений дыхательных путей в острой фазе в зависимости от возраста пациентов и отметили частое поражение слизистой оболочки золотистым стафилококком во всех возрастных группах: в острой фазе ПСЛТ у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет наиболее тяжелые нарушения слизистой оболочки дыхательных путей были обнаружены как в носоглотке, так и в ротоглотке (Нормальный состав микрофлоры был обнаружен в 9,5% и 9% соответственно).

Литература:

1. Antonov V.F., Mashkova T.A., Improving the effectiveness of treatment of patients with inflammatory diseases of the frontal sinuses // Bulletin of otorhinolaryngology. 2002. No. 3 - pp. 44-47.
2. САФОЕВА, Зебо Фархотовна. "Modern concepts of recurrent laryngotracheitis in children: problems and solutions." журнал биомедицины и практики 7.1 (2022).
3. Utkurovna, Samiyeva Gulnoza, Safoeva Zebo Farkhodovna, and Boymamatova Parvina Furkatjonovna. "Optimization of the treatment of acute rhinosinusitis in children." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3.3 (2022): 769-773.
4. Самиева Г. У. Дисбиотические расстройства верхних дыхательных путей у детей с острым стенозирующим ларинготрахеитом // Медицинские новости. – 2015. – №. 7 (250). – С. 70-71.
5. Safoeva Z. F., Utkurovna S. G. DYSBIOTIC UPPER AIRWAY DISORDERS IN CHILDREN WITH ACUTE STENOTIC LARYNGOTRACHEITIS // World Bulletin of Public Health. – 2022. – Т. 11. – С. 1-4.
6. Safoyeva Z. F., Samiyeva G. U. CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES AND THERAPY OPTIONS FOR RECURRENT LARYNGOTRACHEITIS IN CHILDREN // Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 105-106.
7. Ташпулатов, Ф., & Хамраева, З. (2022). ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. Educational Research in Universal Sciences, 1(4), 10-17.
8. Farhad, T., & Khamraeva, Z. B. (2022, April). PROBLEMS AND SOLUTIONS IN CHILDREN'S FOOTBALL. In INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 1, pp. 45-51).
9. Khamrayeva, Z. B. (2022). Physical Education of Students in Modern Conditions. European Journal of Business Startups and Open Society, 2(2), 29-

10. Khamraeva, Z. B. (2022). Planning Annual Training for Runners Running Over Obstacles. Eurasian Scientific Herald, 8, 229-232.
11. Khamraeva, Z. B. (2022). THE ORIGIN OF THE ATHLETICS SPORTS TOUR. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 3, 181-184.
12. Khamraeva, Z. B. (2022). Application of Multi-Year Training Works in Training Athletics in Training Cycles. Global Scientific Review, 3, 33-36.
13. Bahodirovna, H. Z. (2022). SPECIFIC FEATURES OF ATHLETICS. Academia Globe: Inderscience Research, 3(4), 1-5.
14. Bahodirovna, K. Z. (2022). Activities of physical education teachers practical-pedagogical fundamentals. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(4), 1200-1207.
15. Bahodirovna, H. Z. (2022). Development of Sports in the Republic of Uzbekistan. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 6, 318-320.
16. Bahodirovna, H. Z. (2022). Age Dynamics and Adaptive Changes in Children Aged 10-12 Years Under the Influence of Athletics. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 6, 310-312.
17. Khamrayeva, Z. B. Current Issues of Forecasting in Physical Education and Sports Today.
18. угли Рахимов, Р. Р. (2022). МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ТИПА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕДИКАМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЮ. Journal of new century innovations, 18(5), 109-120.
19. Rafuqjon o'g'li, R. R. (2022, December). TIRSAKLI VALLARNI TAMIRLASH ISTIQBOLLARI. In Conference Zone (pp. 333-342).
20. A Rakhmanov, R Rakhimov, I Nazarov.(2019). URBAN WASTE AS ORGANIC FUEL.Точная наука. УДК: 662.(39),35-37.
21. Rahmatullo. Rahimov.(2022). Avtomobil transportida tashuv ishlarini amalga oshirishda xarakat havfsizligini taminlash uslublarini takomilashtirish uslublari. Международный научно-образовательный электронный журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА,7(35),750-754.
22. ўғли Раҳимов, Р. Р. (2022). ТАШИШДА ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ БАҲОЛАШ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(14), 656-663.

